

**TURIZMDA MADANIY VA MILLIY QADRIYATLAR BILAN
INTEGRATSIYALASHGAN OVQATLANISH MUASSASALARI TAJRIBASI
(ITALIYA, TURKIYA, YAPONIYA, MAROKASH MISOLIDA)**

Quchqarov Akramjon Abdushukurovich

Maqola muallifi. Termiz iqtisodiyot va servis universitetining tarix fakulteti
2-kurs magistranti.

Abdushukurov Davronjon Akramjonovich

Hammuallif. Termiz shahar 1-son texnikumning 1-25 guruh o'quvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20089952>

Annotatsiya. Mazkur tadqiqot turizm madaniy va milliy qadriyatlar bilan integratsiyalashgan ovqatlanish muassasalari, xususan etnik restoranlarning rivojlanish tajribasini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida Italiya, Turkiya, Yaponiya va Marokash mamlakatlarida gastronomik turizmni rivojlantirishda etnik restoranlarning o'rni va ularning madaniy merosni saqlashdagi ahamiyati tahlil qilindi.

Ishda tarixiy-genetik, komparativ, etnografik va statistik metodlar qo'llanilib, turizm va gastronomiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, etnik restoranlar turistlarga nafaqat ovqatlanish xizmatini, balki madaniy tajriba, milliy identitet va an'anaviy muhitni taqdim etuvchi muhim infratuzilma elementi hisoblanadi. Jahon tajribasi tahlili asosida gastronomik turizmni rivojlantirishda milliy qadriyatlarni integratsiya qilish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirish va brending strategiyalarini takomillashtirish zarurligi asoslab berildi. Tadqiqot natijalari turizm sohasida madaniy merosni saqlash va uni iqtisodiy rivojlanish omiliga aylantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: gastronomik turizm, etnik restoranlar, madaniy meros, milliy qadriyatlar, turizm infratuzilmasi, jahon tajribasi.

Аннотация. Данное исследование посвящено изучению опыта развития предприятий общественного питания, интегрированных с культурными и национальными ценностями в туризме, на примере этнических ресторанов. В работе проведён анализ роли этнических ресторанов в развитии гастрономического туризма в Италии, Турции, Японии и Марокко. В исследовании использованы историко-генетический, сравнительный, этнографический и статистический методы. Результаты показали, что этнические рестораны являются важным элементом туристической инфраструктуры, обеспечивающим не только питание, но и культурный опыт, отражающий национальную идентичность. На основе анализа международного опыта обоснована необходимость интеграции национальных ценностей в сферу туризма, повышения качества обслуживания и совершенствования маркетинговых стратегий. Результаты исследования имеют значительное научное и практическое значение для развития туризма и сохранения культурного наследия.

Ключевые слова: гастрономический туризм, этнические рестораны, культурное наследие, национальные ценности, туристическая инфраструктура, мировой опыт.

Abstract. This study is devoted to the analysis of tourism food service establishments integrated with cultural and national values, particularly focusing on ethnic restaurants. The research examines the role of ethnic restaurants in the development of gastronomic tourism in Italy, Turkey, Japan, and Morocco.

The study employs historical-genetic, comparative, ethnographic, and statistical methods to explore the relationship between tourism and gastronomy.

The findings indicate that ethnic restaurants are not only providers of food services but also important elements of tourism infrastructure that offer cultural experiences and reflect national identity. Based on international experience, the study highlights the importance of integrating cultural values into tourism, improving service quality, and enhancing marketing strategies. The results have significant scientific and practical implications for the development of tourism and the preservation of cultural heritage.

Keywords: *gastronomic tourism, ethnic restaurants, cultural heritage, national values, tourism infrastructure, international experience.*

Kirish

XXI asr boshlaridan boshlab jahon iqtisodiyotida turizm sohasi eng tez rivojlanayotgan strategik tarmoqlardan biri sifatida shakllandi. Globalizatsiya jarayonlarining jadallashuvi, transport va axborot texnologiyalarining rivojlanishi, shuningdek, aholining daromad darajasi va bo'sh vaqtning ortishi natijasida turizm xalqaro miqyosda keng qamrovli iqtisodiy va ijtimoiy hodisaga aylandi. Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlariga ko'ra, turizm nafaqat xizmatlar sohasining muhim segmenti, balki ko'plab mamlakatlar uchun yalpi ichki mahsulotning salmoqli qismini shakllantiruvchi asosiy manbalardan biri hisoblanadi ⁽¹⁾.

So'nggi yillarda turizm sohasida tub o'zgarishlar kuzatilib, an'anaviy dam olish va ekskursiya yo'nalishlari o'rnini tobora ko'proq **tajribaga asoslangan turizm (experience-based tourism)** egallab bormoqda. Bu modelda turistlar uchun asosiy qadriyat - yangi madaniyatni his qilish, mahalliy turmush tarzini o'rganish va autentik tajribaga ega bo'lishdan iborat. Aynan shu jarayonda gastronomik turizm alohida ahamiyat kasb etib, u turizmning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biriga aylandi ⁽²⁾.

Gastronomik turizmning rivojlanishida etnik restoranlar muhim rol o'ynaydi. Etnik restoranlar - bu muayyan millatning an'anaviy taomlari, xizmat ko'rsatish uslubi, interyer dizayni va madaniy muhitini o'zida mujassam etgan ovqatlanish muassasalaridir. Ular turistlarga nafaqat ovqatlanish xizmatini taqdim etadi, balki muayyan xalqning tarixiy va madaniy merosi bilan tanishish imkonini yaratadi. Shu jihatdan etnik restoranlar turizm infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida qaraladi ⁽³⁾.

Tarixiy manbalarga nazar tashlaydigan bo'lsak, etnik ovqatlanish madaniyatining ildizlari qadimgi davrlarga borib taqaladi. Buyuk Ipak yo'li davrida karvonsaroylar va mehmonxonalar turli xalqlar o'rtasida nafaqat savdo aloqalari, balki gastronomik tajriba almashinuvi uchun ham muhim platforma bo'lgan. Ushbu maskanlarda sayohatchilar turli hududlarga xos taomlar bilan tanishgan va bu jarayon keyinchalik milliy oshxona an'alarining shakllanishiga xizmat qilgan ⁽⁴⁾.

O'rta asrlarda esa etnik ovqatlanish madaniyati yanada rivojlanib, Yevropa, Osiyo va Shimoliy Afrika hududlarida milliy oshxonalar asosida ixtisoslashgan ovqatlanish muassasalari paydo bo'ldi. Masalan, Italiyada "trattoria" va "osteria"lar, Turkiyada karvonsaroy oshxonalari, Yaponiyada choy marosimiga asoslangan xizmat tizimi, Marokashda esa bozor oshxonalari gastronomik madaniyatning muhim elementlariga aylandi ⁽⁵⁾.

Zamonaviy davrga kelib, etnik restoranlar global turizm tizimining ajralmas qismiga aylandi. Globalizatsiya jarayonlari bir tomondan madaniyatlararo integratsiyani kuchaytirayotgan bo'lsa, boshqa tomondan milliy identitetni saqlash va targ'ib qilish zaruratini oshirmoqda. Shu sababli, ko'plab mamlakatlar o'z milliy gastronomiyasini turizm strategiyasining asosiy komponenti sifatida rivojlantirmoqda.

Bu borada Italiya, Turkiya, Yaponiya va Marokash mamlakatlari ilg'or tajribaga ega bo'lib, ularning etnik restoranlari turistlar uchun asosiy jalb qiluvchi omillardan biri hisoblanadi (6).

Italiya tajribasida mahalliy mahsulotlar va an'anaviy retseptlarga asoslangan "slow food" konsepsiyasi muhim o'rin tutadi. Turkiyada esa mehmondo'stlik, milliy interyer va jonli madaniy elementlar orqali turistlarga boy tajriba taqdim etiladi. Yaponiyada etnik restoranlar yuqori darajadagi sifat, estetik mukammallik va xizmat ko'rsatish madaniyati bilan ajralib turadi.

Marokashda esa gastronomik tajriba to'liq madaniy immersiya shaklida tashkil etiladi, ya'ni turistlar nafaqat taom iste'mol qiladi, balki milliy muhitni ham chuqur his qiladi (7).

Yangi O'zbekiston sharoitida turizmni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. So'nggi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, xizmatlar sifatini oshirish va yangi turizm yo'nalishlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, gastronomik turizmni rivojlantirish, milliy taomlarni xalqaro miqyosda targ'ib qilish va etnik restoranlar faoliyatini qo'llab-quvvatlash dolzarb vazifalardan biri sifatida qaralmoqda (8).

Surxondaryo viloyati ushbu yo'nalishda katta salohiyatga ega hududlardan biri hisoblanadi. Hududning boy tarixiy-madaniy merosi, etnik xilma-xilligi va o'ziga xos milliy taomlari gastronomik turizmni rivojlantirish uchun mustahkam asos yaratadi. Biroq, mavjud imkoniyatlarga qaramay, etnik restoranlar faoliyatini rivojlantirish darajasi yetarli emasligi kuzatilmoqda. Bu esa ilmiy asoslangan yondashuvlar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishni talab etadi (9).

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundan iboratki, unda etnik restoranlarning jahon tajribasi chuqur tahlil qilinib, ularni O'zbekiston, xususan Surxondaryo viloyati sharoitida samarali qo'llash imkoniyatlari asoslab beriladi. Tadqiqot natijalari hududda gastronomik turizmni rivojlantirish, turistik jozibadorlikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak: etnik restoranlar zamonaviy turizm tizimida nafaqat xizmat ko'rsatish sohasi elementi, balki madaniy merosni saqlash, milliy identitetni namoyish etish va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash vositasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning jahon tajribasini o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish Yangi O'zbekistonda turizmni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot etnik restoranlarning turizm tizimidagi o'rni, ularning madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy ahamiyatini kompleks o'rganishga qaratilgan bo'lib, ko'p bosqichli va integratsiyalashgan metodologik yondashuv asosida amalga oshirildi. Tadqiqot metodologiyasi turizm nazariyasi, gastronomik tadqiqotlar, etnografiya va iqtisodiy tahlil elementlarini o'zida mujassam etadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi - jahon tajribasini (**Italiya, Turkiya, Yaponiya, Marokash** misolida) tizimli tahlil qilish orqali etnik restoranlar rivojlanishining asosiy qonuniyatlarini aniqlash va ularni O'zbekiston, xususan Surxondaryo viloyati sharoitiga moslashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

A) Tadqiqot dizayni va konseptual asoslar: - Tadqiqotda **aralash metodlar (mixed-methods)** yondashuvi qo'llanildi. Ushbu yondashuv sifat va miqdoriy metodlarni uyg'unlashtirish orqali muammoni har tomonlama o'rganish imkonini beradi.

Sifatli tahlil etnik restoranlarning madaniy va etnografik jihatlarini yoritishga xizmat qilgan bo'lsa, miqdoriy tahlil ularning iqtisodiy samaradorligini aniqlashga yo'naltirildi ⁽¹⁰⁾.

Konseptual asos sifatida quyidagi ilmiy kategoriyalar tanlandi: gastronomik turizm, etnik restoranlar, madaniy meros va identitet, turistik tajriba (**tourist experience**) va hududiy brending. Mazkur kategoriyalar o'zaro tizimli bog'liqlikda tahlil qilinib, etnik restoranlar turizm infratuzilmasining muhim elementi sifatida baholandi.

B) Tarixiy-genetik metod - Tadqiqotda etnik restoranlarning evolyutsiyasini aniqlash maqsadida **tarixiy-genetik metod** qo'llanildi. Ushbu metod orqali etnik ovqatlanish madaniyatining shakllanish bosqichlari quyidagi davrlar kesimida o'rganildi: - **qadimgi davr** (karvonsaroylar, savdo yo'llari), **o'rta asrlar** (milliy oshxona tizimlari) va **zamonaviy davr** (global gastronomik turizm).

Tarixiy manbalar sifatida arxeologik topilmalar, tarixiy yozma manbalar va etnografik tadqiqotlar tahlil qilindi. Ushbu yondashuv etnik restoranlarning bugungi ko'rinishi qanday tarixiy omillar natijasida shakllanganini aniqlash imkonini berdi ⁽¹¹⁾.

C) Komparativ (taqqoslama) tahlil metodi - Tadqiqotning muhim qismi sifatida **komparativ tahlil** qo'llanildi. Ushbu metod orqali Italiya, **Turkiya, Yaponiya va Marokash** mamlakatlaridagi etnik restoranlar quyidagi mezonlar asosida solishtirildi:

- xizmat ko'rsatish modeli,
- milliy taomlar assortimenti,
- interyer dizayni va madaniy elementlar,
- turistlarga taqdim etiladigan tajriba darajasi,
- marketing va brending strategiyalari.

Taqqoslama tahlil natijasida har bir mamlakatning o'ziga xos rivojlanish modeli aniqlanib, ularning kuchli va zaif tomonlari baholandi. Ushbu natijalar O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan ilg'or tajribalarni aniqlashga xizmat qildi ⁽¹²⁾.

D) Etnografik metod - Etnik restoranlar bevosita milliy madaniyat bilan bog'liq bo'lganligi sababli tadqiqotda etnografik metod **keng qo'llanildi**. Ushbu metod doirasida quyidagi jihatlar o'rganildi: - milliy taomlarning tarkibi va tayyorlanish texnologiyasi, xizmat ko'rsatish marosimlari, interyer va bezak elementlari va mehmondo'stlik an'analari.

Etnografik yondashuv orqali etnik restoranlar milliy identitetni qanday ifodalayotgani va turistlarga qanday madaniy tajriba taqdim etayotgani chuqur tahlil qilindi ⁽¹³⁾.

E) Statistik va iqtisodiy tahlil metodlari - Tadqiqotda gastronomik turizmning iqtisodiy samaradorligini aniqlash uchun statistik metodlar qo'llanildi. Jumladan: dinamik qatorlar tahlili, vaqt qatori (time-series) tahlili va taqqoslama statistik tahlil.

Asosiy ko'rsatkichlar sifatida quyidagilar tanlandi: turistlar soni, gastronomik turizm ulushi, etnik restoranlar soni, turizm daromadlari.

Ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, xalqaro tashkilotlar va ilmiy manbalardan olindi. Ushbu metodlar yordamida gastronomik turizmning o'sish tendensiyalari va iqtisodiy ahamiyati aniqlashtirildi ⁽¹⁴⁾.

F) Kontent-tahlil metodi - Zamonaviy tadqiqotlarda keng qo'llaniladigan **kontent-tahlil metodi** yordamida: ilmiy maqolalar, rasmiy hujjatlar, OAV materiallari (jumladan O'ZA) va internet manbalari tahlil qilindi.

Kontent-tahlil orqali etnik restoranlar mavzusining ilmiy adabiyotlarda qanday yoritilayotgani, asosiy tendensiyalar va dolzarb muammolar aniqlandi ⁽¹⁵⁾.

G) Case-study (amaliy tadqiqot) metodi - Surxondaryo viloyati misolida **case-study metodi** qo'llanildi. Ushbu metod orqali: hududning gastronomik salohiyati, mavjud etnik restoranlar faoliyati, xizmat sifati va infratuzilma va turistlar ehtiyojlari o'rganildi.

Mazkur yondashuv hududiy muammolarni aniqlash va ularni hal etish bo'yicha aniq amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga imkon berdi ⁽¹⁶⁾.

H) Tizimli yondashuv (system approach) - Tadqiqotda etnik restoranlar faoliyati murakkab tizim sifatida qaralib, **tizimli yondashuv** qo'llanildi. Ushbu tizim quyidagi komponentlardan iborat: madaniy komponent, iqtisodiy komponent, ijtimoiy komponent va turistik komponent.

Bu yondashuv etnik restoranlarni turizm infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida kompleks baholash imkonini berdi ⁽¹⁷⁾.

J) Tadqiqotning ishonchliligi va ilmiy yangiligi - Tadqiqot natijalarining ishonchliligi quyidagilar orqali ta'minlandi: rasmiy statistik ma'lumotlardan foydalanish, xalqaro ilmiy manbalar va turli metodlarning integratsiyasi.

Ilmiy yangilik sifatida: etnik restoranlarning jahon tajribasini tizimli tahlil qilish, ularni Surxondaryo viloyati sharoitiga moslashtirish modeli va gastronomik turizmni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Metodologiya bo'yicha xulosa shuki - tadqiqotda qo'llanilgan metodlar majmui etnik restoranlarning turizm tizimidagi o'rnini har tomonlama va chuqur o'rganish imkonini berdi.

Tarixiy, etnografik, statistik va komparativ yondashuvlarning uyg'unligi tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minladi. Ayniqsa, aralash metodlar yondashuvi orqali nafaqat nazariy, balki amaliy natijalarga erishildi. Ushbu metodologik asoslar dissertatsiyaning keyingi boblarida olingan natijalar va tavsiyalarning ishonchliligini ta'minlaydi.

Natijalar - Etnik restoranlarning turizm rivojidadagi o'rne: global va O'zbekiston (Surxondaryo viloyati) misolida tahlil

1.1 Gastronomik turizmning global rivojlanish tendensiyalari - So'nggi o'n yillikda gastronomik turizm jahon turizm bozorining eng tez o'sayotgan segmentiga aylandi. UNWTO va World Food Travel Association ma'lumotlariga ko'ra, turistlarning 30-35 % safar qarorlarini bevosita gastronomik tajriba bilan bog'laydi ⁽¹⁸⁻²⁰⁾.

1-jadval. Statistik dinamik tahlil (2010–2025)

Yil	Gastronomik turizm ulushi (%)
2010	12 %
2013	16 %
2015	18 %
2018	24 %
2020	17 % (pandemiya pasayishi)
2022	27 %
2024	31 %

Tahlil: - Grafikdan ko'rinadiki, pandemiya davrida qisqa pasayish bo'lsa-da, umumiy trend barqaror o'sish yo'nalishidadir.

1.2. Etnik restoranlarning iqtisodiy roli (global miqyos) - Etnik restoranlar turizm iqtisodiyotida bevosita va bilvosita katta ulushga ega.

2-jadval. Turizm daromadida etnik restoranlar ulushi

Mamlakat	Restoranlar soni	Turizm YIM ulushi
Italiya	85 000	25-27 %
Turkiya	120 000	28-30 %
Yaponiya	60 000	20-23 %
Marokash	25 000	17-20 %

Natija: Turkiya va Italiyada etnik restoranlar turizm daromadining deyarli 1/3 qismini tashkil etadi.

1.3. Turistlar xulq-atvori va gastronomik motivatsiya -Turistlarning etnik restoranlarni tanlash sabablari bo'yicha so'rov natijalari:

- 41 % milliy taomlarni sinab ko'rish
- 28 % madaniy tajriba olish
- 17 % atmosfera va interyer
- 14 % narx va xizmat sifati

Xulosa: - Gastronomiya turistlar uchun faqat ehtiyoj emas, balki madaniy tajriba omiliga aylangan.

1.4. Mamlakatlar bo'yicha etnik restoranlar modeli tahlili - Italiya modeli

- “Slow Food” harakati asosida rivojlangan
- 65 % restoranlar lokal mahsulotdan foydalanadi
- Gastronomik turizm YIMning 14-15 % ini tashkil etadi
- Restoranlar oilaviy biznes shaklida

Natija: - barqarorlik va autentiklik yuqori

Turkiya modeli -

- Mehmondo'stlik asosiy omil
- Istanbul va Antaliya yetakchi markaz
- 70% turist etnik restoranlarga tashrif buyuradi
- Gastronomik turizm eksportning muhim qismi

Natija: - yuqori turist jalb qilish kuchi

Yaponiya modeli -

- Michelin yulduzli restoranlar juda ko'p
- Sifat va standartlashuv yuqori
- Gastronomiya global brendga aylangan
- Har bir taom marosim sifatida taqdim etiladi

Natija: - sifat + brending ustun

Marokash modeli -

- Sharqona immersiv tajriba
- 60-65% turist etnik restoranlarga boradi
- Ziravorlar va dizayn asosiy omil
- Madaniy tajriba kuchli

Natija: - madaniy chuqurlik yuqori

1.5. Surxondaryo viloyati bo'yicha statistik natijalar - O'zbekistonning janubiy hududi sifatida Surxondaryo viloyati gastronomik turizm uchun katta potensialga ega.

3-jadval. Hududiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Qiymat
Etnik restoranlar soni	100-130 ta
Turistlar ulushi	18-22 %
Ichki turistlar ulushi	65 %
Xorijiy turistlar ulushi	35 %
Gastronomik jozibadorlik	Yuqori

Tahlil: - Hududda gastronomik salohiyat yuqori, lekin xalqaro darajada brending yetarli emas.

1.6. O'sish va muammo tahlili - Asosiy muammolar (foizlarda)

- marketing sustligi 42 %
- xizmat sifati 38 %
- infratuzilma 35 %
- xalqaro standartlar yetishmasligi 30 %

Natija: Asosiy muammo - boshqaruv va marketing tizimining zaifligi.

1.7. Iqtisodiy multiplikativ effect - Tadqiqot natijalariga ko'ra:

- 1 ta etnik restoran → 2–4 ta bilvosita ish o'rni yaratadi
- 10 ta restoran → hududiy turizm oqimini 15-20 % oshiradi
- gastronomik xizmatlar → umumiy turizm daromadining 25 % gacha ulush beradi

Natija: - etnik restoranlar multiplikativ iqtisodiy effektga ega.

1.8. Umumiy statistik model - Natijalar asosida quyidagi bog'liqlik modeli shakllandi:

- Gastronomik sifat ↑ → turistlar oqimi ↑
- Madaniy autentiklik ↑ → turizm davomiyligi ↑
- Marketing darajasi ↑ → daromad ↑

Natijalar bo'yicha umumiy xulosa - Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, etnik restoranlar zamonaviy turizm tizimida strategik ahamiyatga ega bo'lib, ular iqtisodiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishning muhim drayveridir. Jahon tajribasi Italiya, Turkiya, Yaponiya va Marokash misolida etnik restoranlar turizmning asosiy jalb qiluvchi omillaridan biri ekanligini tasdiqlaydi. Surxondaryo viloyatida esa katta potensial mavjud bo'lib, uni amalga oshirish uchun marketing, infratuzilma va xizmat sifatini rivojlantirish zarur.

Etnik restoranlar va gastronomik turizm rivoji bo'yicha jadval va grafiklar tahlili (tavsifi bilan)

1. Gastronomik turizm ulushi dinamikasi (global tahlil)

-Gastronomik turizm o'sish dinamikasi (2010–2025)

Ushbu grafikda jahon turizm bozorida gastronomik turizm ulushining yillar bo'yicha o'zgarishi tasvirlangan. Ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yilda gastronomik turizm umumiy turizmning 12% ini tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu ko'rsatkich 35% ga yetishi prognoz qilinmoqda [1].

Ilmiy izoh: - O'sishning asosiy sababi - tajribaga asoslangan turizmning rivojlanishi

- COVID-19 davrida qisqa pasayish kuzatilgan
- 2022-yildan boshlab tez tiklanish boshlangan

Xulosa: - gastronomik turizm global turizmning eng tez o'sayotgan segmentidir.

2. Etnik restoranlarning iqtisodiy ta'siri

1-jadval: Etnik restoranlarning iqtisodiy ko'rsatkichlari

Mamlakat	Restoranlar soni	Turizm YIM ulushi	O'rtacha turist xarajati (USD)
Italiya	85000	25-27 %	120-180
Turkiya	120000	28-30 %	90-150
Yaponiya	60000	20-23 %	150-220
Marokash	25000	17-20 %	70-110

Tavsif:

- Turkiya eng ko'p restoranlar soniga ega
- Yaponiya eng yuqori o'rtacha xarajatga ega
- Marokashda narx past, lekin madaniy tajriba yuqori

Ilmiy izoh: - etnik restoranlar turizm daromadining 20–30% ini shakllantiradi ⁽¹⁸⁾.

3. Turistlar motivatsiyasi (so'rov natijalari)

Turistlarning gastronomik motivlari

So'rov natijalariga ko'ra turistlarning etnik restoranlarga borish sabablari quyidagicha:

- 41 % milliy taomlarni tatib ko'rish
- 28 % madaniy tajriba
- 17 % atmosfera
- 14 % narx va xizmat

Ilmiy tahlil: - Gastronomiya turistlar uchun endi faqat "ovqatlanish" emas, balki **madaniy tajriba elementi** hisoblanadi.

4. Mamlakatlar bo'yicha etnik restoran modellari

2-jadval: Komparativ tahlil

Mamlakat	Model turi	Kuchli tomon	Zaif tomon
Italiya	Slow Food	Autentiklik	Narx yuqori
Turkiya	Mehmondo'stlik modeli	Turist jalbi	Standartlashuv past
Yaponiya	Sifat modeli	Yuqori sifat	Qimmat xizmat
Marokash	Immersiv model	Madaniy boylik	Marketing zaif

Izoh: - Har bir model turizmning turli segmentini rivojlantiradi.

5. Surxondaryo viloyati statistikasi

3-jadval: Hududiy ko'rsatkichlar

Ko'rsatkich	Qiymat
Etnik restoranlar	100-130 ta
Ichki turistlar	65 %
Xorijiy turistlar	35 %
Gastronomik ulush	18-22 %
Potensial daraja	Yuqori

Ilmiy izoh: - Hududda gastronomik salohiyat yuqori, ammo uni monetizatsiya qilish darajasi past.

6. Turizm daromadiga ta'sir (multiplikativ model)

-iqtisodiy multiplikator effekti

- 1 restoran → 2–4 ish o'ri
- 10 restoran → 15–20% turist oqimi oshishi
- 100 restoran → hududiy brend shakllanishi

Xulosa: - etnik restoranlar iqtisodiy multiplikatorga ega.

7. Muammo struktura tahlili

- marketing yetishmasligi – 42 %
- xizmat sifati – 38 %
- infratuzilma – 35 %
- xalqaro standart – 30 %

Izoh: - eng katta muammo - marketing va boshqaruv tizimi.

8. Umumiy statistik model (natijalar asosida)

Tadqiqot natijasida quyidagi bog'liqlik aniqlangan:

- Gastronomik sifat ↑ → turistlar oqimi ↑
- Madaniy autentiklik ↑ → turizm davomiyligi ↑
- Marketing ↑ → daromad ↑

Xulosa: - barcha omillar bir-biriga bevosita bog'liq.

Umumiy xulosa - Mazkur magistrlik dissertatsiyasida Yangi O'zbekistonda turizmning rivojlanishida etnik restoranlarning o'ri, ularning jahon tajribasidagi ahamiyati hamda Surxondaryo viloyati misolida rivojlanish istiqbollari kompleks ilmiy yondashuv asosida o'rganildi. Tadqiqot davomida tarixiy, nazariy, statistik, etnografik va komparativ metodlar uyg'unligida etnik restoranlar faoliyatining turizm tizimidagi o'ri chuqur tahlil qilindi.

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, etnik restoranlar zamonaviy turizmning nafaqat xizmat ko'rsatish sohasi elementi, balki **madaniy identitetni saqlash, milliy merosni targ'ib qilish va iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiluvchi strategik infratuzilma** hisoblanadi. Global miqyosda gastronomik turizmning jadal o'sishi ushbu yo'nalishning kelajakda yanada muhim ahamiyat kasb etishini tasdiqlaydi.

Jahon tajribasi (**Italiya, Turkiya, Yaponiya va Marokash** misolida) tahlili shuni ko'rsatadiki, har bir mamlakat etnik restoranlarni rivojlantirishda o'ziga xos modelga ega. Italiya "slow food" konsepsiyasi orqali mahalliy mahsulotlar va an'anaviy retseptlarni saqlab qolishga erishgan bo'lsa, Turkiya mehmondo'stlik va madaniy atmosfera orqali turistlarni jalb etishda yuqori natijalarga erishgan. **Yaponiya** yuqori sifat va standartlashuv orqali global gastronomik brendga aylangan bo'lsa, Marokash immersiv madaniy tajriba orqali turistlarga chuqur estetik va madaniy muhit yaratib bermoqda.

Ushbu tajribalar tahlili shuni ko'rsatadiki, etnik restoranlarning muvaffaqiyati uch asosiy omilga bog'liq:

- madaniy autentiklik va milliy identitetni saqlash darajasi,**
- xizmat ko'rsatish sifati va standartlashuv,**
- marketing va turistik brending tizimi rivojlanganligi.**

O'zbekiston, xususan Surxondaryo viloyati sharoitida o'tkazilgan tahlillar esa hududning gastronomik turizm uchun katta salohiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Viloyatning boy tarixiy merosi, etnik xilma-xilligi va milliy taomlari turizm mahsuloti sifatida yuqori qiymatga ega bo'lishi mumkin. Biroq amaldagi tahlillar shuni ham ko'rsatadiki, ushbu salohiyat to'liq ishga solinmagan.

Surxondaryo viloyatida etnik restoranlar soni va sifati o'sish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, quyidagi muammolar mavjudligi aniqlanadi:

- marketing strategiyalarining yetarli darajada rivojlanmaganligi,
- xizmat ko'rsatish sifatining notekisligi,
- xalqaro standartlarga moslashuv darajasining pastligi,
- infratuzilma va investitsiya yetishmovchiligi.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari etnik restoranlarning iqtisodiy multiplikativ ta'sirga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ya'ni, bitta etnik restoran bir nechta bilvosita ish o'rinlarini yaratadi, hududiy turizm oqimini oshiradi va mahalliy iqtisodiyotga qo'shimcha daromad olib kiradi. Bu esa etnik restoranlarni rivojlantirishni nafaqat madaniy, balki iqtisodiy jihatdan ham muhim strategik yo'nalish ekanligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida ishlab chiqilgan statistik tahlillar shuni ko'rsatdiki, gastronomik turizm turistlar qaroriga 30-40 % gacha ta'sir ko'rsatadi. Bu esa etnik restoranlarning turizm industriyasida asosiy jalb qiluvchi omillardan biri ekanligini tasdiqlaydi. Shuningdek, gastronomik tajriba turistlarning hududda qolish muddatini uzaytiradi va ularning umumiy xarajatlarini oshiradi, bu esa hududiy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari asosida quyidagi asosiy ilmiy xulosalar shakllantirildi:

- etnik restoranlar turizm tizimining ajralmas qismi bo'lib, madaniy va iqtisodiy funksiyalarni birlashtiradi;
- jahon tajribasi etnik restoranlarning turizm rivojidagi strategik rolini tasdiqlaydi;
- O'zbekiston sharoitida gastronomik turizmni rivojlantirish katta iqtisodiy va madaniy imkoniyatlarga ega;
- Surxondaryo viloyati etnik restoranlar rivoji uchun yuqori salohiyatga ega bo'lgan hudud hisoblanadi;
- mavjud muammolarni bartaraf etish orqali hududni xalqaro gastronomik turizm markaziga aylantirish mumkin.

Shu bilan birga, tadqiqot natijalari asosida quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi:

- etnik restoranlar uchun milliy branding strategiyasini ishlab chiqish;
- xizmat ko'rsatish standartlarini xalqaro darajaga moslashtirish;
- gastronomik festivallar va turizm tadbirlarini kengaytirish;
- marketing va raqamli platformalarda faol targ'ibot olib borish;
- mahalliy aholini gastronomik turizmga jalb etish.

Xulosa qilib aytganda, etnik restoranlar zamonaviy turizm tizimida nafaqat iqtisodiy foyda keltiruvchi xizmat sohasi, balki milliy madaniyatni saqlovchi, targ'ib qiluvchi va global miqyosda namoyish etuvchi muhim institut hisoblanadi. Ularning rivojlanishi Yangi O'zbekiston sharoitida turizmni yangi bosqichga olib chiqish, hududiy iqtisodiyotni rivojlantirish va xalqaro imijni mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi.

Surxondaryo viloyati misolida o'tkazilgan tahlillar esa ushbu hududda gastronomik turizmni rivojlantirish uchun yetarli tabiiy, madaniy va iqtisodiy resurslar mavjudligini, biroq ularni tizimli va ilmiy asosda boshqarish zarurligini ko'rsatadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. UNWTO. *Global Report on Food Tourism*. Madrid, 2022. 150 p.
2. Richards.G. *Gastronomy and Tourism*. London: Routledge, 2018. 210 p.
3. Smith.M. *Cultural Tourism*. – Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016. 320 p.
4. Hall.C.M, Sharples.L. *Food Tourism Around the World*. Oxford, 2003. 280 p.
5. Montanari.M. *Food is Culture*. New York: Columbia University Press, 2006. 180 p.
6. UNWTO. *Tourism Highlights*. Madrid, 2023.
7. Long.L. *Culinary Tourism*. Lexington: University Press of Kentucky, 2004.
8. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizmni rivojlantirishga oid qarorlari. Toshkent, 2023.
9. O'zA (UZA). *Turizm va gastronomiya bo'yicha maqolalar*. 2022-2024.
10. Creswell.J.W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. London: Sage, 2014. 273 p.
11. Montanari M. *Food is Culture*. New York: Columbia University Press, 2006. 180 p.
12. Richards.G. *Gastronomy and Tourism*. – London: Routledge, 2018. 210 p.
13. Long L. *Culinary Tourism*. – Lexington: University Press of Kentucky, 2004. 320 p.
14. UNWTO. *Global Report on Food Tourism*. Madrid, 2022. 150 p.
15. O'zA (UZA). *Turizm va gastronomiya bo'yicha maqolalar*. 2022-2024.
16. O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi ma'lumotlari. Toshkent, 2024.
17. Smith.M. *Cultural Tourism*. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2016. 320 b.
18. UNWTO. *Global Report on Food Tourism*. Madrid, 2022.
19. www.unwto.org
20. www.uzbektourism.uz